

**UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
FACULDADE DE CIÊNCIAS NATURAIS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA**

TRABALHO DE ANÁLISE DE BACIAS

RELATÓRIO DA AULA DE CAMPO EM BENGUELA

DOCENTE
Dr. André Buta

Luanda/Janeiro/2024

**UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
FACULDADE DE CIÊNCIAS NATURAIS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA**

TRABALHO DE ANÁLISE DE BACIAS

**RELATÓRIO DA AULA DE
CAMPO EM BENGUELA**

AUTOR:

Olímpio João

Luanda/Janeiro/2024

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	6
1.1 Objetivo Geral	6
1.2 Objetivo Específico	6
1.3 Metodologia	6
1.4 Instrumentos utilizados no campo	6
1.5 Área de Estudo	6
1.6 Clima e Vegetação	7
1.7 Geomorfologia.....	7
1.8 Hidrografia	8
2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO.....	8
2.1 Estratigrafia.....	8
2.1.1 Quaternário	8
2.1.2 Cenozoico	8
2.1.3 Mesozóico.....	9
2.2 Enquadramento geológico local.....	10
2.3 Evolução tectónico-sedimentar da Bacia de Benguela.....	10
3. REGIÃO DE DOMBE GRANDE	13
1ª Paragem	13
2ª Paragem	13
3ª Paragem	14
4ª Paragem	15
5ª Paragem	15
6ª Paragem	16
7ª Paragem	17
8ª Paragem	18
9ª Paragem	19
4. REGIÃO DE CATUMBELA	19
10ª Paragem	19
11ª Paragem.....	20
12ª Paragem	21
5. CONCLUSÃO	23
6. REFERÊNCIA.....	24

INDICE DE FIGURA

Figura 1 - Esboço topográfico do território angolano com localização da área estudada, em que são visíveis diferentes patamares altimétricos que separam o sedimentar (verde) do soco. (Estratigrafia e Paleontologia dos Calcários Cretácicos do Dombe Grande (Sudoeste de Benguela – Angola)).....	7
Figura 2 – Tabela cronostratigráfica da bacia do Cuanza. (UAN – Faculdade de Ciências)	10
Figura 3 – Distensão entre continente Africano e Sul-Americano. (Material de apoio de Geologia de Angola).	11
Figura 4 - Esboço geológico da Bacia de Benguela (Adapt. de Buta-Neto et al., 2006)	12
Figura 5 – Visão panorâmica de dois afloramentos vizinhos. (Autor)	13
Figura 6 – Visão panorâmica. (Autor)	13
Figura 7 – Descrição do afloramento (AF1) com a sua orientação geográfica, e os seus respectivos sedimentos. (Autor)	14
Figura 8 – Descrição do afloramento (AF2), sendo “A” a fase inicial do afloramento e “B” a fase final. (Autor).....	14
Figura 9 – Afloramento (AF3) com a sua orientação geográfica. (Autor).....	15
Figura 10 – Afloramento (AF4) com estratificação paralela e variação lateral de fácies. (Autor).....	15
Figura 11 – Parte final do afloramento (AF4) com separação de dois sedimentos. (Autor)	16
Figura 12 – Parte posterior do afloramento (AF3). (Autor).....	16
Figura 13 – Afloramento (AF5) com duas unidades litológicas. (Autor)	17
Figura 14 – Falha de Compensação. (Autor)	17
Figura 15 – Afloramento (AF6) constituído por uma grande quantidade de gesso. (Autor)	18
Figura 16 – Intercalação do gesso com silte (A); gesso retrabalhado (B); amostra de gesso (C). (Autor).....	18
Figura 17 – Afloramento (AF7) com variação de margas. (Autor)	19
Figura 18 – Afloramento (AF8) com Formação Catumbela e duas falhas.(Autor).....	20
Figura 19 – Afloramento (AF9) com estratificação paralela e uma inclinação ligeira para cima após a falha. (Autor)	20
Figura 20 – Afloramento (AF10) constituído por margas e calcários, e uma inclinação. (Autor).....	21
Figura 21 – Afloramento (AF11) com presença de pinch-out. (Autor)	21
Figura 22 – Transporte em massa dos sedimentos. (Autor)	22

RESUMO

O presente relatório abordará a aula de campo realizado entre os dias 19 à 21 de Janeiro de 2024 na zona Oeste de Angola, especificamente Benguela, na disciplina de Análise de Bacias. Tendo como objetivo principal identificar as estruturas sedimentares e os ambientes deposicionais de cada litologia, entender as suas formações no “mundo real”. Relembrado que uma boa compreensão sobre o mesmo material requer um mínimo domínio nas multi-disciplinas das geociências, tais como: **Estrutural, Petrologia Sedimentar, Sedimentologia e Estratigrafia**. Estudamos a bacia de Benguela do sul ao norte, desde o Dombe Grande até o rio Catumbela, identificando as principais **Formações** da área de estudo, conseqüentemente as suas litologias.

Palavra-chave: sedimentos, afloramento, ambientes de deposição, formação.

ABSTRACT

This report will address the field class held between the 19th and 21st of January 2024 in the West of Angola, specifically Benguela, in the Basin Analysis discipline. The main objective is to identify the sedimentary structures and depositional environments of each lithology, understanding their formations in the “real world”. Remember that a good understanding of the same material requires a minimum mastery of the multi-disciplines of geosciences, such as: Structural, Sedimentary Petrology, Sedimentology and Stratigraphy. We studied the Benguela basin from south to north, from Dombe Grande to the Catumbela river, identifying the main formations in the study area, consequently their lithologies.

Keywords: sediments, outcrop, deposition environments, formation.

1. INTRODUÇÃO

A bacia de Benguela é uma espécie de sub-bacia do Cuanza, que se distingue por critérios estruturais, mas cuja definição dá bastante jeito a geologia e estratigrafia, devido a geometria dos sedimentos e interpretar a evolução dos acontecimentos geológicos ocorridos.

Geologicamente teve pouca afecção tectónica comparativamente à região do Sumbe, o que normalmente dificulta a observação e muito mais a interpretação sedimentológica, definem-se nesta área alguns dos melhores afloramentos do Cretácico Inferior de toda a margem angolana. Onde se incluem as formações do **Cuvo**, **Catumbela** e **Quissonde** (Revista de Ciência Elementar).

1.1 Objetivo Geral

Reconstituir a história geológica.

1.2 Objetivo Específico

Identificar os tipos de sedimentos;

Explicar a deposição dos sedimentos;

Caracterizar a evolução geológica e estratigráfica da bacia de Benguela do norte ao sul;

1.3 Metodologia

Os procedimentos desenvolvidos neste trabalho envolveram três etapas, ou seja, uma teórica, uma prática e outra para a elaboração do referido relatório. Inicialmente foi realizada, na fase teórica, uma consulta da bibliografia existente relativamente os trabalhos geológicos realizados na província de Benguela. Dentro deste contexto foram encontrados uma série de trabalhos ligados a geologia e estratigrafia da área de estudo, especificamente Dombe Grande e Catumbela. A integração e análise dos dados bibliográficos, deu-se início à segunda fase que foi inteiramente dedicada aos trabalhos de levantamento geológico em campo, definimos algumas normas como: **observar, orientar o afloramento, identificar as unidades litológicas, interpretar as unidades litológicas, disposição das unidades, tipos de contacto e modelo de interpretação**. A última fase está ligada com os softwares úteis e práticos como Word, PowerPoint, Google Earth Pro e ArcGis 10.5 para finalização deste trabalho

1.4 Instrumentos utilizados no campo

Os instrumentos são essenciais para o nosso estudo de campo seja de segurança, recolha de amostra, visualização microscópica, posicionamento global, etc. A que utilizamos foram: bussola, lupa, mapa geológico e geográfico, martelo geológico, caderno de capa dura, colete refletor, bota, transferidor, régua e lápis de cor.

1.5 Área de Estudo

Benguela situa-se a oeste de **Angola**, sendo a capital e principal município da província de Benguela. Sua área territorial é de 2 100 km², contando com uma população de 623 777 habitantes, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística no âmbito das estimativas de 2018. O presente trabalho faz referência à região do **Dombe Grande** (município da Baía Farta) e **Rio Catumbela** (município de Catumbela).

1.6 Clima e Vegetação

De um modo geral, o território angolano regista uma temperatura média anual de 23,6°C, sendo a temperatura média do mês mais frio (Junho) de 20°C e a do mês mais quente (Março) de 27°C. A amplitude térmica anual é de 6,9°C. As temperaturas médias mínimas e máximas registadas são de 13,3°C no mês de Julho e de 32,2°C no mês de Abril, respectivamente. As chuvas na região costeira angolana ocorrem, normalmente, no período de Novembro a Abril, enquanto que na extremidade Sul da mesma os efeitos da estação chuvosa são especialmente fortes com um aumento bastante pronunciado da pluviosidade entre Fevereiro e Abril (Hastenreth, 1984). A região ocidental em que se insere a província de Benguela é influenciada, a grande escala, pela proximidade do deserto do Namibe e verifica-se nela uma elevada aridez. O mês mais chuvoso corresponde ao de Março, registando-se uma precipitação média mensal de 110,3 mm, correspondendo a cerca de 41% da precipitação anual (263,5 mm). Já de Maio a Outubro, a época é seca e não ocorrem precipitações. Dados obtidos junto do observatório meteorológico do aeroporto 17 de Setembro de Benguela revelam que, durante os últimos 30 anos, os valores de precipitações e temperatura têm sofrido oscilações substanciais (INHG, 2010)

A vegetação do município é composta predominantemente formações de estepe, assim como formações de florestas abertas e savanas arborizadas.

1.7 Geomorfologia

A faixa sedimentar da bacia de Benguela apresenta um relevo variado devido à grande diversidade de rochas de diferentes idades e capacidade de resistência face aos processos exodinâmicos e à diferente intensidade da sua atuação no espaço e no tempo. Assim, do ponto de vista físico, a região compreende duas zonas geomorfologicamente distintas: a **faixa litoral** e a **faixa sub-planáltica**. A faixa litoral é caracterizada pelos afloramentos de altitude variável entre 0 e 500 metros sob formas de relevo tabular de tipo “mesa” ou por uma topografia sensivelmente plana a sul, com os planos inclinados para o mar. Os sedimentos pendem ligeiramente para o Nordeste e seu grau de pendor raramente excede os 8° a 10° (Brandão, 2000).

Figura 1 - Esboço topográfico do território angolano com localização da área estudada, em que são visíveis diferentes patamares altimétricos que separam o sedimentar (verde) do soco. (Estratigrafia e Paleontologia dos Calcários Cretácicos do Dombe Grande (Sudoeste de Benguela – Angola))

1.8 Hidrografia

O território municipal de Benguela também possui diversos cursos de água, centrado principalmente no rio Cavaco e nos afluentes deste, que compõem a bacia do Cavaco. Outro rio importante é o Coringe, que corta o centro histórico da cidade. Já na área nordeste do município é banhada pelo rio Catumbela. A característica semiárida de Benguela faz com que vales e rios secos acumulem enormes volumes de água no período das chuvas.

2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO

2.1 Estratigrafia

Segundo alguns autores que realizaram trabalhos de campo na região sul ao norte de Benguela, designou-se a seguinte sucessão estratigráfica:

2.1.1 Quaternário

Dadas as suas características, que permitem fácil destrição, dividimos as Formações Quaternárias em dois conjuntos: Formações Recentes e Formações Pleistocénicas. Nas primeiras incluímos, por um lado, as areias das praias e as aluviões dos rios e, por outro, certos sedimentos argilosos, muito finos, vasosos, que ocorrem nas zonas baixas, próximas da actual linha de costa, especialmente na zona compreendida entre a Baía Farta e a Ponta das Salinas.

Nas Formações Pleistocénicas, consideramos as praias levantadas, que ocorrem especialmente na parte Norte da zona estudada. Dividimo-las, em primeira análise, em dois tipos, que designámos, respectivamente, por terraços baixos todos os terraços de cota igual ou inferior a 40 metros e por terraços altos todos aqueles cuja cota é superior a 40 metros. Como característica interessante deste último tipo, referiremos o aparecimento, bastante regular, na zona da Baía Farta, de um horizonte muito rico em peças de indústrias paleolíticas, que ocorre imediatamente acima do conglomerado da base desta formação.

2.1.2 Cenozoico

Com excepção do Burdigaliano superior, mais grosseiramente detrítico, as formações terciárias são geralmente constituídas por sedimentos finos argilas, margas, «silt» e «siltstone». Assim, dada a semelhança, do ponto de vista litológico, das formações em causa, só com base em elementos paleontológicos seguros se torna possível estabelecer a cronologia de tais sedimentos. Nos trabalhos que tive a meu cargo, essa destrição foi feita com base na determinação, que tentei, de um certo número de dentes de Peixes e em determinações micropaleontológicas efectuadas sobre um certo número de amostras de margas e «silt». Tais determinações foram efectuadas pelo micropaleontologista da Petrangol, Dr. H. Hoppener, a quem apresento os meus agradecimentos, que torno extensivos aos Eng.os G. Brognon, Director desta Companhia, e G. Verrier, Director do Departamento de Geologia da mesma, pelas facilidades concedidas para que tal estudo fosse efectuado.

2.1.3 Mesozóico

I. Campaniano-Maestrichtiano

Incluímos sob esta designação, indiferenciadamente, formações cujas idades correspondem ao Campaniano e ao Maestrichtiano. “O conjunto campaniano-maestrichtiano é, na sua maior parte, constituído por materiais finos margas, silt» e «siltstone».

II. Cenomaniano

Em discordância sobre as formações mais antigas, ocorre um conjunto que atribuímos ao Cenomaniano. Por razões decorrentes das variações de fácies e das deformações observáveis neste conjunto, dividimo-lo em duas formações: Cenomaniano superior e Cenomaniano inferior.

III. Albiano

Por razões que se prendem com variações de fauna e diferenças litológicas observáveis no conjunto albiano, dividimo-lo, em primeira análise, em Albiano superior e Albiano inferior.

IV. Aptiano

Formação com Gesso Na bordadura da faixa sedimentar, a Sul do Caminho de Ferro de Benguela, umas vezes contactando directamente com as rochas do Complexo de Base, outras vezes separado destas por uma formação grosseiramente detrítica, mais antiga, ocorre um conjunto na sua maior parte constituído por gesso, o qual lhe transmite aspectos muito característicos, que permitem a sua fácil individualização não só no terreno como até na fotografia aérea. Esta formação, cuja presença é constante em toda a zona estudada, é desprovida de fósseis. Dada a sua constituição, apresenta, em vários pontos, interessantes aspectos de erosão cárstica «canons» de profundidade muito considerável, «entonnoirs d’effondrement» e um ravinado típico das formações como esta, muito ricas em sais.

V. Formação de base

Damos esta designação a um conjunto cuja idade para nós muito duvidosa e que, por consequência, não associamos, pelo menos por agora, às formações cretácicas. Trata-se de um conjunto greso-conglomerático, apresentando, no topo, uma ou mais bancadas de calcário e de calcário dolomítico, por via de regra bastante silicificadas. A sua espessura é relativamente pequena e a sua presença não é constante na zona estudada. Como particularidade interessante desta formação, referiremos não só os interessantes fenómenos de silicificação, que nela se podem observar, como ainda a presença, nos níveis gresosos da base, de impregnações de compostos de cobre, especialmente de malaquite.

Figura 3 – Distensão entre continente Africano e Sul-Americano. (Material de apoio de Geologia de Angola).

O enchimento sedimentar mesozóico e a estruturação que hoje exibem as bacias da margem continental de Angola são consequência da sua evolução tectónico-sedimentar durante o Cretácico inferior, contemporânea dos primeiros estádios de abertura do Atlântico Sul (Quesne et al., 2009). À semelhança de outras bacias do litoral leste do domínio Atlântico, essa história inicial terá passado por uma extensa fase de **pré-rift** (Jurássico a Neocomiano); seguida de uma fase de **sin-rift**, em que a distensão terá sido particularmente importante (Barremiano a Aptiano), e de um longo intervalo de **post-rift** com ocorrência de arrefecimento crustal e de detumescência térmica a larga escala (Quesne et al., 2009; Guiraud et al., 2010). A sucessão sedimentar e a compartimentação da Bacia de Benguela espelham, muito particularmente, esta evolução geodinâmica que decorreu entre o Neocomiano, Aptiano e Albiano (fig.4).

Figura 4 - Esboço geológico da Bacia de Benguela (Adapt. de Buta-Neto et al., 2006)

A estratigrafia da Bacia de Benguela é constituída por séries sedimentares meso-cenozóicas com idades entre o Neocomiano (Barremiano) e o Quaternário, assentes sobre um soco ígneo e metamórfico do Proterozóico (Galvão e Silva, 1972; Starck et al., 1991; Tavares et al., 2007). As formações mais antigas afloram no Sudeste da onshore basinal e as mais recentes a Oeste e Noroeste, junto à atual faixa litoral. Para o entendimento da sua sucessão estratigráfica, génese e evolução são relevantes, ente outros, os trabalhos de Neto (1961), Antunes, (1964), Galvão & Portugal (1971), Galvão & Silva (1972), Diniz (1998, 2006), Duarte-Morais et al. (2006, 2010), Buta-Neto et al., (2006), Tavares (2005), Tavares et al., (2007), Quesne et al., (2009) e Guiraud et al., (2010).

Graças a estudos sedimentológicos (Buta-Neto, 2006) e paleontológicos (Tavares, 2006) sabe-se que, no Albiano, a sedimentação no seio da Bacia de Benguela ocorreu de forma compartimentada, sujeita a condicionamentos locais por acidentes estruturais com ligação ao offshore ou ao soco próximo. Esta atividade tectónica terá estado, também, intimamente ligada à tectónica salífera, dado que a Bacia de Benguela se caracteriza, como muitas outras bacias africanas, por uma extensa fase de sedimentação evaporítica durante o Cretácico inferior. Assim sendo, a sua evolução pós-Aptiana terá sido afetada por uma tectónica diapírica particularmente ativa, a qual afetou a sedimentação gresocarbonatada do atual onshore.

Desta forma, a Bacia de Benguela tem vindo a ser subdividida em quatro setores, distintos do ponto de vista estratigráfico e estrutural, designados como: Praia da Hanha, Catumbela Santa Clara-Uche e Dombe Grande-Cuio, sendo o segundo e o último objeto do presente estudo (Buta-Neto et al., 2006; Tavares et al., 2007; Quesne et al., 2009).

3. REGIÃO DE DOMBE GRANDE

1ª Paragem

Figura 5 – Visão panorâmica de dois afloramentos vizinhos. (Autor)

Afloramentos com vistas panorâmicas, a direita (A) supomos a presença de sedimentos como **evaporitos** e **conglomerados**, a esquerda (B) supomos a presença de **evaporitos**, **margas**, **argila** e **areia**.

Inicialmente foi feita suposição devido a distância, as confirmações dos sedimentos deduzidos foram feitas de forma proximal.

2ª Paragem

Figura 6 – Visão panorâmica. (Autor)

Afloramento com a orientação de SE-NW com direcção N190°/30°, a variação de sedimentos da esquerda para direita, sendo identificados os **evaporitos (A)**, **conglomerados (B)** e **rochas cristalinas (C)**.

Figura 7 – Descrição do afloramento (AF1) com a sua orientação geográfica, e os seus respectivos sedimentos. (Autor)

Existe um contacto basal entre a rocha cristalina e as rochas sedimentares separadas pela **falha perioceânica (FP)** sendo este **contacto tectónico**, estratigraficamente identificamos como **inconformidade**. As rochas cristalinas (em maior parte) é composto pela rocha metamórfica **gnaisse**. Pelo conjunto das litofácies é atribuído à **Formação Cuvo e Binga**.

3ª Paragem

Figura 8 – Descrição do afloramento (AF2), sendo “A” a fase inicial do afloramento e “B” a fase final. (Autor)

Afloramento com orientação SW-NE com direcção N10°/200°. Identificado uma **falha perioceânica (linha vermelha)** onde a separação das rochas cristalinas e rochas sedimentares. As rochas cristalinas identificadas foram o **granito** e o **gnaisse**, as rochas sedimentares são apenas os **conglomerados**. Pelo conjunto das litofácies é atribuído à **Formação Cuvo**.

4ª Paragem

Figura 9 – Afloramento (AF3) com a sua orientação geográfica. (Autor)

Afloramento com orientação SW-NE com direcção $N10^{\circ}/200^{\circ}$, constituído por duas unidades litológicas, nomeadamente, **evaporitos**, **argilas** e **conglomerados**. A existência de uma falha normal leva-nos a compreensão de **contacto tectónico**. Pelo conjunto das litofácies é atribuído à **Formação Cuvo** e **Tuenza**.

5ª Paragem

Figura 10 – Afloramento (AF4) com estratificação paralela e variação lateral de fácies. (Autor)

Afloramento com orientação SW-NE com direcção $N230^{\circ}/50^{\circ}$, da base ao topo é constituído por rochas sedimentares (**evaporitos** e **conglomerados**), esta variação lateral de fácies deve-se ao **hidrodinamismo moderado-alto**, variação do nível do mar, pausa na deposição. Pelo conjunto das litofácies é atribuído à **Formação Cuvo**.

Figura 11 – Parte final do afloramento (AF4) com separação de dois sedimentos. (Autor)

Quase ao final do afloramento, os **evaporitos (A)** e os **conglomerados (B)** encontram-se misturados, com predominância dos conglomerados no lado direito (fig.11).

6ª Paragem

Figura 12 – Parte posterior do afloramento (AF3). (Autor)

Afloramento com orientação NE-SW, parte posterior do afloramento (AF3), constituído por três unidades litológicas, nomeadamente, **evaporitos (A)**, **conglomerados (B)** e as **rochas cristalinas** (não identificados na foto).

7ª Paragem

Figura 13 – Afloramento (AF5) com duas unidades litológicas. (Autor)

Afloramento com orientação NE-SW com direcção $N8^{\circ}/164^{\circ}$, constituído por duas unidades litológicas, nomeadamente **arenito com siltes (A)** e **marga com intercalações de calcário (B)**. Pelo conjunto das litofácies é atribuído à **Formação Quissonde**.

Figura 14 – Falha de Compensação. (Autor)

Foram identificadas imensas falhas nos sedimentos de margas com intercalação de calcário, como na fig.14 identificamos uma **falha de compensação (falha inversa)**.

8ª Paragem

Figura 15 – Afloramento (AF6) constituído por uma grande quantidade de gesso. (Autor)

Afloramento com orientação SE-NW, constituído por três unidades litológicas, nomeadamente, **gesso, silte e margá**. Os sedimentos possuem estratificações paralelas (não em toda a extensão horizontal e vertical), uma parte do sedimento de gesso foi retrabalhado na base, isso acontece quando os sedimentos antigos se encontram com os novos (subida do nível do mar e deposição de novos sedimentos) interligando-os.

Figura 16 – Intercalação do gesso com silte (A); gesso retrabalhado (B); amostra de gesso (C). (Autor)

A intercalação do gesso com silte ocorre através da oscilação do nível do mar, assim sendo, subida e descida do nível relativo do mar.

O tamanho do gesso está ligado a sua exposição, isso significa, a sua forma fibrosa é perpendicular a estratificação.

9ª Paragem

Figura 17 – Afloramento (AF7) com variação de margas. (Autor)

Afloramento com orientação NW-SE com direcção N340°/160°, composto por duas unidades litológicas, nomeadamente, **margas brancas (A)** - de idade mais recente) e **margas amarelas (B)**- mais antigo), são da época Eocénica e Cretáceo Superior com um “gap” de 10 milhões de anos. Pelo conjunto das litofácies é atribuído à **Formação Teba e Cunga**.

4. REGIÃO DE CATUMBELA

10ª Paragem

Afloramento com orientação NW-SE, constituído maioritariamente por duas unidade litológica, nomeadamente, **calcários** e **gesso** (em pequena quantidade), identificamos a **falha (F)** que altera a direcção dos sedimentos, sendo (a esquerda) **inclinados** a um ângulo proximal de 45° e a direita com estratificações paralelas.

Diferente tipo de inclinação do afloramento está ligado a **tectónica salífera**. Pelas falhas identificadas na fig.18 que formam um “v” não possibilitam a preservação dos hidrocarbonetos, mas sim a sua escapatória na superfície ou numa outra zona da subsuperfície.

Pelo conjunto das litofácies é atribuído à **Formação Catumbela**, da época **Albiana**. Formam-se em ambientes marinhos rasos, especificamente na **plataforma**.

Figura 18 – Afloramento (AF8) com Formação Catumbela e duas falhas.(Autor)

A Formação Catumbela ao sentido SE se nota a sua estratificação paralela ao longo de toda sua extensão horizontal, com o movimento dos blocos provocado pela **falha (F)** a uma ligeira inclinação para cima (fig.19). As camadas são **isopacas** (espessura de camadas).

Figura 19 – Afloramento (AF9) com estratificação paralela e uma inclinação ligeira para cima após a falha. (Autor)

11ª Paragem

Afloramento com orientação SW-NE, constituído por duas unidades litológicas, nomeadamente, **margas (A)** e **calcários (B)**. Pelas suas disposições espaciais, houve um intervalo na sedimentação dos **calcários** e aumento do nível relativo do mar para a deposição das **margas** novamente no topo. Pela sequência deposicional dos sedimentos ao longo de toda a sua extensão horizontal e vertical, saímos do **ambiente marinho raso** para **profundo (plataforma para bacia)**.

Figura 20 – Afloramento (AF10) constituído por margas e calcários, e uma inclinação. (Autor)

12^a Paragem

Afloramento com orientação SW-NE com direcção N186°/6°, constituído maioritariamente por uma unidade litológica, nomeadamente, **marga**.

A estrutura de **pinch-out ou wedge-out (A)** é um ponto onde um estrato ou outro corpo litologicamente distinto de rocha se afina até uma borda de pena e desaparece, de modo que os estratos subjacentes e sobrejacentes separados pelo estrato de pinça entram em contato direto. O termo “**pinch-out**” é usado na geologia do petróleo para descrever uma **armadilha estratigráfica** criada por um pinçamento.

Pela deposição sequencial diz-se que o canal turbidítico provocou um corte na deposição, este corte indica lateralmente essa ocorrência.

Figura 21 – Afloramento (AF11) com presença de pinch-out. (Autor)

Figura 22 – Transporte em massa dos sedimentos. (Autor)

Ainda na mesma paragem, a presença de conglomerados apresenta anomalia na deposição sendo que estamos indo para bacia, isso ocorreu devido ao transporte em massa, sendo a taxa de sedimentação maior que o espaço de acomodação e o nível relativo do mar baixo (processo físico progradante).

5. CONCLUSÃO

Após estudos feitos, cheguei a seguinte conclusão sobre a Bacia de Benguela:

- A bacia de Benguela é uma sub-bacia do Cuanza;
- Com relação as outras zonas do litoral, esta zona teve pouca afecção geológica;
- As formações Quissonde, Catumbela, Cuvo predominam as zonas estudadas;
- A reconstituição geológica é feita de forma macroscópica, e não pelos sedimentos (microscópica);
- Pinch-out funcionam como ótimas armadilhas para armazenar hidrocarbonetos;
- A presença de sedimentos fora do seu ambiente de deposição leva a compreensão de duas coisas: corte de um canal ou transporte em massa (taxa de sedimentação maior que o espaço de acomodação).

6. REFERÊNCIA

TUCKER, E. Maurice, *Sedimentary Rocks in the Field*. 3ª Edição. Reino Unido, Inglaterra: John Wiley & Sons Ltd, 1996.

Wikipedia. Pinch-Out (geology). Wikipedia, 2024. Disponível em: [Pinch-out – Wikipédia, a enciclopédia livre \(wikipedia.org\)](#). Acesso em: 30.01.24

M. G. N. Mascarenhas, *Estratigrafia de Benguela*. Geólogo dos Serviços de Geologia e Minas da Província de Angola. Luanda – Angola. Trabalho não publicado

NSUGANI, C. Pedro, *Bacias do Litoral*. DEI Geologia, Faculdade de Ciências Naturais (UAN), Luanda – Angola. Trabalho não publicado

DUARTE, L. V. De regresso à geologia de Angola: II. O Meso-Cenozoico da Bacia de Benguela. Vol.8. Pag.1-9, junho de 2020

Estratigrafia e Paleontologia dos Calcários Cretácicos do Dombe Grande (Sudoeste de Benguela – Angola). 2010. 82 páginas. Universidade de Coimbra, Portugal, 2010.

Buta-Neto, A. (2006) – *Analyse des interactions tectoniques salifère, sédimentation gréso-carbonatée albienne dans le bassin onshore de Benguela (marge sud angolaise)*. Thèse non publiée, Université de Bourgogne, Dijon, France, 180 pp.